

СИСТЕМА МАССАВОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА
КАССАХ «ТАШКЕНТ ЮЖНЫЙ ВОКЗАЛ»

Дехконов Мирали Мирхон угли¹

Насуллаев Абдурахмон Хайрулло угли¹

¹Ташкентский государственный транспортный
университет

Аннотация. В данной статье в цифровом формате проанализирована работа «Ташкент Южный Вокзал» и выявлены узкие места. Один из основных приоритетов в развитии железнодорожного транспорта, включая транспорт в промышленных странах, заключается в увеличении пассажиропотока. Проведение модернизации и улучшение эксплуатационной работы направлены на увеличение качества обслуживания и удобства для пассажиров. Для достижения этой цели следует использовать широкий спектр мер, начиная от технических до маркетинговых, таких как участковый график, улучшение информационного сервиса, замена и улучшение вагонов, внедрение новых технологий и оптимизация путей следования. Кроме того, важно развивать тарифную политику, привлекать новых клиентов, создавать новые маршруты и направления.

Ключие слова. Система массового обслуживания, «Ташкент Южный Вокзал», система недогружена, количество заявок, система сбалансирована для клиента.

Annotation. This article digitally analyzes the work of the Tashkent South Station and identifies bottlenecks. One of the main priorities in the development of railway transport, including transport in industrial countries, is to increase passenger traffic. Modernization and improvement of operational performance are aimed at increasing the quality of service and convenience for passengers. To achieve this goal, a wide range of measures should be used, ranging from technical to marketing, such as a section schedule, improving information services, replacing and improving

cars, introducing new technologies and optimizing routes. In addition, it is important to develop tariff policy, attract new customers, create new routes and destinations.

Key words. Queuing system, Tashkent South Station, the system is underloaded, the number of requests, the system is balanced for the client.

Цель данной работы заключается в изучении и улучшении процесса работы вокзалов для создания комфортных, безопасных и быстрых условий для пассажиров и развития железнодорожного транспорта в масштабах мировой экономики. Вокзалы играют ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта различных категорий пассажиров

После реконструкции в 2018 году «Ташкент Южный Вокзал» был полностью обновлен и модернизирован. Были проведены работы по ремонту и замене крыши, фасада здания, окон и дверей. Внутреннее пространство вокзала было также полностью перестроено и обновлено, включая залы ожидания, кассы, кафе и туалеты. Вокзал был оснащен новым оборудованием и технологиями для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров. В результате реконструкции «Ташкент Южный Вокзал» стал одним из самых современных и удобных вокзалов в регионе.

Рис1. План железнодорожного «Ташкент Южный Вокзал»

Система массового обслуживания.

Интенсивность входного потока заявок. Скорость поступления заявок в систему - сколько заявок приходит в систему за определенный интервал времени:

$$\lambda = \frac{N}{\tau} \text{ или } \lambda = \frac{1}{\tau_{\text{вх}}}$$

где N – количество заявок, пришедшее за период времени τ .

$\tau_{\text{вх}}$ – средний интервал времени между поступлением заявок.

Интенсивность выходного потока заявок от одного прибора
Скорость обработки заявок – сколько заявок обрабатывает один прибор в единицу времени:

$$\mu = \frac{N}{n\tau} \text{ или } \mu = \frac{1}{\tau_{\text{вых}}}$$

где N – количество заявок, обработанные за период времени τ всеми n приборами.

$\tau_{\text{вых}}$ – среднее время на обработку одной заявки одним прибором.

Показатель нагруженности ρ – насколько система справляется с потоком клиентов:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Таб.1.

Технико-эксплуатационные показатели

№	Технико-эксплуатационные показатели	День	Ночь	Час пик
1	Количество заявок (N), пасс	20	15	50
2	Средний интервал времени между поступлением заявок ($\tau_{\text{вх}}$), мин	10	10	10

3	Интенсивность входного потока Заявок λ , пасс/мин	2	1,5	5
4	Среднее время на обработку одной заявки одним прибором (время прохождения турникета) $\tau_{\text{вых}}$, мин	4	4	3
5	Интенсивность выходного потока заявок от прибора μ , 1/мин	0,25	0,3	0,33
6	Показатель нагруженности (ρ)	8	6	15
7	Количества турникетов (n), шт	10	10	10
8	Максимальное количество людей в очереди, шт	10	10	10

$\rho \ll n$ – система **недогружена** – выгодно для клиента – нет очередей, невыгодна для владельца – лишние турникеты, большой простой по времени
 $\rho < n$ – система **сбалансирована для клиента** – приемлемые очереди, допустимый простой турникета.

$\rho \leq n$ – система **сбалансирована для владельца** – большие очереди клиентов, турникеты заняты практически полностью.

$\rho > n$ – система **перегружена** – выгодно для владельца – заявок больше, чем можно обработать; невыгодно для клиента – бесконечно растущая

очередь.

Рис.2. Состояния системы День в кассах

Рис.3. Состояния системы Ночью в кассах

Рис.3. Состояния системы Час пик в кассах

Заключение. В данной научной работе деятельность «Ташкент Южный Вокзал» была проанализирована по нескольким показателям. В программе AnyLogic создана имитационная модель «Ташкент Южный Вокзал» и проведен анализ обслуживания клиентов по различным сценариям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. J. Shihnazarov, D. Boboev, M. Dehkonov, D. Ikramova, E3S Web of Conferences 389, 05032 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338905032>

2. M. Ortiqov, N. Adilov, D. Juraeva, Kh. Kamilov, M. Dehkonov, E3S Web of Conferences 458, 10018 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345810018>

3. Икрамова Д. и др. Применение различных схем размещения контейнеров в зоне основного хранения терминала //Транспорт России: проблемы и перспективы-2018. – 2018. – С. 249-252.

4. Сатторов С. Б. и др. Определение потребной провозной способности на железнодорожном участке Ахангаран-Тукимачи-Сырдарьинская //Вестник КемРИПК. – 2019. – №. 1. – С. 93-101.

5. Эргашева З. В., Дехконов М. М. Развитие транспортно-грузовых хабов в Узбекистане //ББК (075.8) 330 Л69 Редакционная коллегия. – 2019. – С. 223.

6. Абдувахитов Ш. Р., Махматкулов Ш. Г., Дехконов М. М. Методика определения вместимости контейнерного терминала, обслуживаемого порталными контейнерными автопогрузчиками //Научно-технический вестник Брянского государственного университета. – 2018. – №. 4. – С. 405-416.